

MEHRIBONLIK UYI TARBIYALANUVCHILARINING QADRIYATLAR TIZIMINI RIVOJLANTIRISH- IJTIMOYIY BUYURTMA SIFATIDA

Saidova Dilobar Ikrambayevna

MTTDMQTMOI Pedagogik avia psixologiya kafedrasini mudiri, dotsent, PhD

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11257172>

Annotatsiya. Ushbu maqolada mehribonlik uylari tarbiyalanuvchilarida ijtimoiy xulq-atvorni rivojlantirishning ijtimoiy zarurati to'g'risida ilmiy nazariy ma'lumotlar keltirilgan, shuningdek tadqiqot jarayonida olingan natijalarning qisqacha tahliliy keltirilgan.

Kalit so'zlar: Mehribonlik uylari, shaxsiyat, o'smir, etimlar, pedagogning rivojlanishi, ijtimoiylashuvi, etukligi, xulq-atvori.

Аннотация. В данной статье представлены научно-теоретические сведения о социальной необходимости развития социального поведения у воспитанников детских домов, а также частично проанализированы результаты, полученные в ходе исследования.

Ключевые слова: Дома милосердия, личность, подросток, дети-сироты, развитие педагога, социализация, зрелость, поведение.

Abstract. This article presents scientific theoretical information on the social necessity of developing social behavior in foster children of orphanages, as well as a partial analysis of the results obtained in the research process.

Keywords: Children's homes, personality, adolescent, orphans, educator development, socialization, maturity, behavior.

Dunyodagi zamonaviy yondashuvlar asosida etim va chin etim bolalarni ijtimoiylashtirish modellarini va integrativlik tamoyiliga ustuvorlik berish asosida ularning ijtimoiy faolligini oshirishning pedagogik mexanizmlarini takomillashtirish, ijtimoiy-pedagogik tizimni rivojlantirish bo'yicha bir qator ilmiy tadqiqotlarni amalga oshirish. adaptiv variantlarda gumanitar qadriyatlarni tarbiyalashning refleksiv texnologiyalarini qo'llash davom etmoqda. Shu bilan birga, mehribonlik uylari tarbiyalanuvchilarida ijtimoiy tajribani o'zlashtirish kompetensiyasini rivojlantirish, tarbiyachilarni ijtimoiy-pedagogik faoliyatga tayyorlashning pedagogik-psixologik mexanizmlarini takomillashtirish, ijtimoiy-pedagogik faoliyatning metodikasi va usullarini ishlab chiqish muhim ahamiyatga ega. Ayniqsa, virtual muhitning ta'siri bilan bog'liq holda mehribonlik uylari tarbiyalanuvchilarida milliy, umuminsoniy, badiiy-estetik, axloqiy va oilaviy qadriyatlarni shakllantirishning innovatsion mexanizmlarini ishlab chiqish, tarbiyalanuvchilarda refleksiv madaniyatni rivojlantirish zarur. ularning qadriyatlar tizimini rivojlantirish nihoyatda muhimdir. [1].

Mehribonlik uylari tarbiyalanuvchilarini ijtimoiylashtirishning sotsiologik, pedagogik-psixologik jihatlari, shuningdek, milliy-axloqiy tarbiya, milliy qadriyatlarning mohiyati G'oziyev, Sh. Mardonov, D. Ro'ziyeva, O. Musurmonova, B. Xodjayev, Sh. Sharipov, Sh. Shodmonova, Ya. Chicherina va boshqalarning tadqiqotlarida aks etadi. Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi (MDH) mamlakatlari olimlari I.Dubrovina, V.Kondrashin, I.Korobeynikov, V.Muxina, A.Ruzskaya, V.Chumakov, I.Shevchenko, T. kabi mehribonlik uylari tarbiyalanuvchilarining aqliy rivojlanishi, etimlik. muammolari, psixologik yordam ko'rsatish, mehribonlik uylari tarbiyalanuvchilarining kattalar va tengdoshlari bilan muloqoti, ularning ijtimoiy moslashuvi masalalari o'rganildi. [4]. Dunyoning ko'plab mamlakatlarida (A.Gezell, Y.Langmeyer, Z.Mateychek, A.Prixojani,

N.Tolstiks, Z.Freyd va boshqalar) olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bolaning oila muhitidan tashqarida rivojlanishi har xil bo'ladi. odatiy holatdan, unda o'ziga xos xarakterli xususiyatlar, xulq-atvor - xarakterning ko'rinishi, shaxsiy fazilatlar shakllanadi.

Shuningdek, tadqiqot va kuzatishlar asosida "Mehribonlik" uylarida tarbiyalanayotgan bolalarning nafaqat shaxsiy o'sish va rivojlanishda, balki jamiyatda turmush tarziga moslashishning boshqa mexanizmlari ham jadal shakllanayotgani ma'lum bo'ldi. [7]. Ma'lumki, ijtimoiylashuv - bu jamiyat qadriyatlarini qabul qilish va ijtimoiy, fuqarolik va shaxsiy etuklik asosida insonning jamiyatga kirishi.

Shaxsning ijtimoiylashuvi - bu shaxsning jamiyatda shaxs sifatida o'zini anglash jarayoni. Bu tarbiya, ta'lim, o'z-o'zini tarbiyalash jarayonida, shaxs o'z maqsadlarini mustaqil ravishda belgilab, ularga erishish yo'llarini aniqlay olganida, jamiyatda o'z qadr-qimmatini, o'zligini anglaganida sodir bo'ladi. Buning o'rniga, agar ishonchingiz komil bo'lsa, amalga oshiriladi. Boshqacha aytganda, shaxsning ijtimoiylashuvi - bu tarbiya ta'sirida shaxsning psixologik funksiyalarini takomillashtirish, ijtimoiy va axloqiy qadriyatlarni, xatti-harakatlar normalari va qoidalarini o'zlashtirish, dunyoqarashini boyitish jarayoni va natijasidir. [7]. Aksiologik yondashuv nuqtai nazaridan, shaxsda ijtimoiy tajribaning shakllanishi bir-biriga bog'liq bo'lgan ikki yo'nalishda amalga oshiriladi. Birinchidan, inson hayotining ma'nosi sifatida shaxsda qadriyat yo'nalishini shakllantirish, shaxslararo munosabatlardagi ma'naviy-axloqiy me'yorlar va qoidalar, ikkinchidan, o'zaro faoliyat jarayonida yuqori mavqega ega bo'lgan o'z-o'zini boshqarishda namoyon bo'ladi. Shaxsiy nuqtai nazar xulq-atvor ijtimoiy va hayotiy xulq-atvor normalari egallash bilan bog'liqligini aks ettiradi.[6]. Ta'limning pedagogik hodisa sifatida o'z-o'zini boshqarishga yo'naltirilishi shaxsiy salohiyatni rivojlantirish bilan bog'liq intellektual, hissiy-emotsional va faoliyatga yo'naltirilgan sohalarning uyg'unligini taqozo etadi va ijodkorlikni rivojlantirishning yuqori darajasi asosida ta'limning ijtimoiy faolligini oshirishga xizmat qiladi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, o'quvchilarning ijtimoiy tajribani o'rganishi quyidagi bosqichlarda amalga oshirilishi kerak: ijtimoiy moslashuv: ijtimoiy vaziyatlarda o'z rolini aniqlay olish, vaziyatga moslashish va safarbarlik; proyektiv: ijtimoiy faoliyat jarayonida o'z-o'zini anglash, individual xatti-harakatlar strategiyasini tanlash qobiliyati; ichkilashtirish: ijtimoiy faoliyatning asosiy normalari qabul qilish va namoyon qilish.[2]. Mehribonlik uylari tarbiyalanuvchilarida salbiy xulq-atvorning namoyon bo'lishini o'rganish asosida L.I.Bojovich va A.M.Prixojan aksariyat hollarda davlat qaramog'idan chiqib ketgandan so'ng, tarbiyalanuvchilarda ijobiy holat, jumladan, hayot uchun zarur bo'lgan qadriyatlar tizimi mavjud emasligini aniqladilar. Shuningdek, etim bolalar rivojlanishida deviant xulq-atvorning namoyon bo'lishi etimlarning alohida psixologik sifati ekanligi ta'kidlangan. Albatta, bunday xususiyatlarning rivojlanishi ziddiyatli vaziyatlarning halokatli tarzda hal etilishi, shaxslararo munosabatlarni o'rnatishdagi qiyinchiliklar, yuqori shaxsiy tashvish, o'z-o'zini baholash, o'zini o'zi boshqarish va o'zini o'zi nazorat qilishning etarli emasligi bilan bog'liq bo'lsa, past darajasi motivatsion tajovuzkorlikning yuqori darajasi bilan bog'liq. [3]. "Men va dunyo" munosabatlari tizimi bolalarga jamoaviy majburiyatlarni bajarishga va ularni muvaffaqiyatli ijtimoiylashtirishga tayyor bo'lish imkonini beradi. Bu yo'nalishdagi ijtimoiy-pedagogik faoliyat jarayonida turli vaziyatlarda xulq-atvor qoidalarini bilish, ijtimoiy, huquqiy va iqtisodiy masalalarga yo'naltirish ko'nikmalarini egallash, o'z huquqlarini himoya qilish, hayot rejalarini tuzish va amalga oshirish ko'nikmalari shakllantiriladi. kiritilgan. Ma'lumki, o'smirlik davrida shaxsda o'z-o'zini anglash, fikrlash qobiliyati shakllanadi, qadriyatlar tizimining shakllanishi tezlashadi. Mehribonlik

uyalarining o'qir bolalari bo'lgan oilalarda tarbiyalanayotgan maktab o'quvchilarining qadriyatlar tizimini o'rganish va tahlil qilish asosida quyidagi xulosaga kelindi:

1. Oilaviy hayot (85 foiz), salomatlik (72 foiz), moddiy ta'minlash (67 foiz).) shahar va qishloq maktablarida tahsil olayotgan o'quvchilarning qadriyatlar tizimi tarkibida birdek muhim ahamiyatga ega;

2. Mehribonlik uylari qurbonlarining aksariyatida hayotiy maqsad va ideallar (67,8%), istiqbolga yo'naltirilgan motivlar (59,4%) yo'q;

3. ko'pchilik o'quvchilar o'ziga past baho beradi (78,1%), o'zini-o'zi tanqidiy baholaydi (72,7%), o'ziga salbiy munosabat bildiradi (78,5) yorqin namoyon bo'ladi; 4. Oilada tarbiyalanayotgan bolalarga nisbatan (19,2%) tarbiyalanayotgan bolalarda egoistik yo'nalish yaqqol namoyon bo'ladi (59,6%);

5. Tarbiyalanuvchilarning ko'pchiligi (74,7%) ijtimoiy va jamoat vazifalarini bajarishga aksiologik yo'nalishga ega emas;

6. O'quvchilar ijtimoiy kompetentsiyaning past darajasi bilan ajralib turadi (82,8%). [5].

Mehribonlik uylari tarbiyalanuvchilarining qadriyatlar tizimini shakllantirishda tizimli, aksiologik, madaniy-gumanitar, ekologik, shaxsga yo'naltirilgan yondashuvlar asos bo'ldi. Ijtimoiy-pedagogik faoliyat jarayonida atrof-muhitga va shaxsga yo'naltirilgan yondashuvni tashkil etishga qaratilgan pedagogik ta'sirning samaradorligi printsipi va bolalarning kundalik faoliyatida yuzaga keladigan qiyinchiliklar va ta'lim faoliyatini tashkil etishda muhim ahamiyatga ega bo'ldi.

REFERENCES

1. Занина Л.В., Меншикова Н.П. Основы педагогического мастерства. – Ростов-он-Дон: ПХОЭНИХ, 2003. – Б.43.
2. Мудрик А.В. Базовая социальная педагогика. – Москва: Академия, 2006. – с.205.
3. Божович Л.И. Личность и её формирование в детском возрасте. - СПб.: Петер, 2008. - с400 .
4. Prihojan A.M. Psychology orphanage. - SPb.: Izd-vo "Peter", 2007. - 416 p. 5.
5. Zuhra, A. (2022). The scientific-theoretical research of the features of personality thinking by oriental scholars. Ta'lim va rivojlanish tahlili onlayn ilmiy jurnali, 2(11), 47-52
6. Zuhra, A. (2022). Experience of Psychological Interpretation of the Influence of Sanogenic Thinking on Personal Social Behavior Development. Pioneer: Journal of Advanced Research and Scientific Progress, 1(3), 53-58.
7. Zukhra, A. (2023). The Significance of Library Culture and Islamic Doctrine in the Development of Personal Sanogenic Thinking. Web of Synergy: International Interdisciplinary Research Journal, 2(4), 51-56.
8. Abdurakhmonova Zukhra Abdurakhman kizi Study of Characteristics, Functions and Criteria of Sanogenic and Pathogenic Thinking in Psychology Journal of Advanced Zoology//ISSN: 0253-7214//Volume 44 Issue S-7 Year 2023 Page 11:2
9. Kalmuratov T.N. Oilaviy nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarining boshqaruv faoliyatini boshqarish. "Maktabgacha ta'lim xalqaro tajriba va rivojlanish istiqbollari" Xalqaro ilmiy amaliy konferensiya materiallari 2021, Bet 167-168.